

Club de Benchmarking

MEMORIA 2014

Índice

- Índice / 2
- Desde María de Molina / 3
- 1. Evolución del Club / 4
- 2. Nuestra estructura / 5
 - 2.1 ¿Cómo funciona?
 - 2.2 ¿Quiénes somos?
- 3. La figura de los coordinadores / 6
- 4. Actividades / 7
 - 4.1 Publicaciones
 - 4.2 Conferencias de *best practices*
 - 4.3 Conferencias de interés para la función de RRHH
 - 4.4 Grupos de trabajo funcionales
 - 4.5 Grupos de trabajo sectoriales
 - 4.6 Colaboraciones y otras actividades
- 5. Perfil de nuestros miembros / 12
- 6. Participantes del Club / 14
- 7. HR Center / 15

Información

<http://club-benchmarkingrrhh.ie.edu/>

club.benchmarking@ie.edu

Tlf. 91 568 96 41

Un año más comienzo estas páginas para, en primer lugar, agradecer al centenar de empresas que han formado parte del Club de Benchmarking de Recursos Humanos en esta XII edición, y a las personas que las representan, su compromiso y generosidad a la hora de compartir sus prácticas y políticas de Gestión de Personas y contribuir así al crecimiento y continuidad de este proyecto creado para conseguir la excelencia en la función.

Dejando atrás duros años de recesión a nivel mundial estamos en un momento crítico en el que debemos posicionarnos de nuevo en el camino del crecimiento y del cambio y para ello debemos estar bien equipados. La interdependencia global, los cambios demográficos, que están creando una fuerza laboral diversa y la más multigeneracional de la historia, las tecnologías, en exponencial expansión, han transformado procesos, lugares, formas de trabajar y competencias necesarias para el desarrollo de los negocios.

Esta situación requiere hacer las cosas de manera diferente, no basta con hacer mejor más de lo mismo. Es hora de acortar el *gap* entre lo que se necesita y lo que tenemos a nivel de capital humano. Es necesario ser creativos e innovadores para desarrollar el liderazgo en todos los niveles de la organización para atraer, desarrollar y comprometer al mejor talento. Tenemos que ser disruptivos para pasar de procesos a proyectos a la hora de gestionar personas, para chequear qué debemos seguir haciendo y qué debemos dejar de hacer para conseguir nuestros objetivos, y los de las organizaciones a las que servimos, y estar dispuestos a transformar y reinventar la función de Recursos Humanos haciéndola robusta y flexible al mismo tiempo, para que sea capaz de ser la mejor aliada de la alta dirección a la hora de conseguir las retadoras estrategias empresariales a las que sin duda nos enfrentaremos.

Este es el reto que asumimos desde el HR Center de IE Business School y todo el equipo del Club de Benchmarking de Recursos Humanos a los que también agradezco su entrega y dedicación.

Esperamos seguir contando con el compromiso de todas las compañías que habéis trabajado con nosotros para asumir y compartir los desafíos que nos esperan y seguir buscando la excelencia de este área de Dirección de Personas clave para el logro de los objetivos organizacionales.

A handwritten signature in blue ink, which appears to be 'Pilar Rojo'. The signature is fluid and cursive, written in a professional style.

Pilar Rojo
Directora del Club de Benchmarking de RRHH

1. Evolución del Club

En el año 2003, el HR Center de IE Business School creó el Club de Benchmarking de RRHH con la misión de contribuir a la consecución de la excelencia en el ámbito de la Dirección de Personas. Se trataba de crear un espacio donde los responsables de Recursos Humanos de las principales empresas que operaban en nuestro país, pudieran comparar, debatir y trabajar en un entorno académico, independiente y cercano a la realidad empresarial, sobre políticas y prácticas relacionadas con una de las funciones más estratégicas de las compañías. Nació así el Club de Benchmarking de RRHH, convertido desde el primer momento en un referente entre la comunidad de profesionales de esta función.

Hoy en día el Club de Benchmarking de RRHH es un proyecto consolidado gracias al esfuerzo conjunto de su equipo directivo y técnico y a los más de 900 profesionales que, durante estos doce años, han contribuido con su experiencia y trabajo al intercambio y generación de conocimiento en el ámbito de la Dirección de Personas, ayudando con ello a cubrir las expectativas respecto a la aportación de valor de esta función a los resultados de las compañías.

En el camino recorrido, la sociedad, las organizaciones y su entorno han experimentado importantes y significativos cambios. Tras un ciclo económico próspero, en los últimos años hemos vivido un ciclo

opuesto con los necesarios ajustes y, afortunadamente, todo parece indicar -como así lo muestran las estadísticas de organismos públicos y los propios datos analizados en el Club de Benchmarking de RRHH- que avanzamos en buena dirección. En esta etapa hemos sido testigos de excepción de la transformación que han experimentado en general las empresas y, en particular, la función de Recursos Humanos. La nueva coyuntura ha obligado a una evolución y adaptación de sus políticas y prácticas que, sin

duda, se ha visto reflejada también en las actividades y contenidos del Club de Benchmarking de RRHH. Se ha hecho patente un objetivo común: mantener a la función de Recursos Humanos como un socio estratégico del negocio.

En este sentido, la medición ha sido para nosotros un pilar fundamental para llevar a cabo nuestra doble tarea: facilitar y promover el benchmarking entre las empresas

participantes y buscar correlaciones entre las prácticas de Recursos Humanos y los resultados de las compañías para alcanzar ese objetivo común de buscar la excelencia en la Dirección de Personas. Estamos convencidos de que la combinación de los enfoques cuantitativo y cualitativo proporciona a los directores del área una visión más enriquecedora para conseguir dicho objetivo.

Con esta vocación, de contribución a la mejora continua de la gestión del capital humano, seguiremos trabajando para dar continuidad a este proyecto en el que ya han confiado más de 300 empresas.

2. Nuestra estructura

2.1 ¿Cómo funciona?

El Club de Benchmarking de RRHH programa sus actividades en ciclos anuales, coincidiendo con años naturales (de enero a diciembre), que se dividen en dos dimensiones: cuantitativa y cualitativa.

La **dimensión cualitativa** se desarrolla a través de conferencias, intercambios de mejores prácticas y debates en grupos de trabajo que se celebran periódicamente. Para facilitar el intercambio de temas de interés, el Club de Benchmarking de RRHH se ha estructurado en diferentes equipos de trabajo, sectoriales y funcionales (transversales). Cada organización inscrita en el Club de Benchmarking de RRHH puede participar en diferentes grupos en función de sus intereses.

Por su parte, la **dimensión cuantitativa** se lleva a cabo mediante la medición de más de 450 indicadores, de todas las áreas de gestión de Recursos Humanos, permitiendo a las empresas comparar sus prácticas desde distintas perspectivas (actualmente trabajamos con cuatro segmentaciones: sector, macro-sector, tamaño de plantilla y volumen de ingresos). En el siguiente diagrama se muestran las etapas que cada año seguimos para trabajar esta dimensión cuantitativa:

2.2 ¿Quiénes somos?

Pilar Rojo, Directora

Elena Molina, Directora Adjunta

Patricia Sánchez, Técnico

Ricardo Olmos, Metodólogo

3. La figura de los coordinadores

Para poder realizar una gestión cercana a las necesidades de los diferentes miembros, contamos con la colaboración de los coordinadores de los grupos de trabajo. Ellos, de manera desinteresada, son el nexo de unión entre la organización del Club de Benchmarking de RRHH y los equipos de trabajo que coordinan. Por eso, desde estas páginas les trasladamos nuestro agradecimiento por la labor que han realizado durante todo el año.

COMPENSACIÓN & BENEFICIOS: Luis López, Responsable de Compensación de Schindler, y Juan Manuel Cambas, Manager HR de CNAT • **DIVERSIDAD E INCLUSIÓN:** Marta Lamas, EMEA Engagement Lead de BT, y Sebastián Molina, Talent Management Director de Sodexo • **FORMACIÓN Y DESARROLLO:** Juan Antonio F. Cerrato, Head of Talent Acquisition de Acciona, y Esther González, Gerente de Formación y Desarrollo de Europcar • **GRAN CONSUMO:** Carmen Campos, Business Partner HR de Coca-Cola, y Antonio Gutiérrez, Director de RRHH de Samsung • **INDUSTRIA:** José Antonio Bermejo, Responsable de Planificación y C&B de Air Liquide, y Generosa Cerviño, Directora de RRHH del Grupo Indaux • **RELACIONES LABORALES:** José María García, Director de RRL y Admón. de Personal de Mahou, e Itziar Varona, Subdirectora RRL Corporación y Planificación Laboral de Repsol • **SANIDAD:** Francisco Javier Sánchez, Director de RRHH de Hermanas Hospitalarias SCJ, y Raquel González, Directora de RRHH del Hospital San Rafael • **SEGUROS:** Itziar Vizcaíno, Head of HR Iberia de Metlife, y José María Chiarri, Responsable de Gestión del Talento de Reale • **TIC:** Carlos Fernández-Gordo, Director de RRHH Iberia de EMC.

4.2 Conferencias de best practices

Talent Digital Identity

Gerardo Lara, Director de Organización, Formación y Mercado de Trabajo de Acciona, compartió con los miembros del Club de Benchmarking de RRHH este proyecto en la primera sesión plenaria del año. *Talent Digital Identity* surgió para dar respuesta a la necesidad de transformación de los procesos de gestión de personas de la compañía al nuevo ecosistema digital. Se trata de un primer hito, como explicó Lara, desencadenante de una transformación digital global de la compañía, con un claro foco en la generación de resultados y beneficios a medio plazo.

Analytics en RRHH

Analytics es un proyecto que, según nos contó en la segunda sesión del ciclo Amparo Boria, Responsable de Desarrollo del Talento de Accenture, se basa en la utilización de datos, análisis cuantitativos, estadísticos y modelos predictivos. Boria explicó que *Analytics* persigue un triple objetivo para la compañía: mejorar los procesos de toma de decisiones, demostrar la contribución real de las prácticas de Recursos Humanos a la consecución de los objetivos del negocio y facilitar la comunicación con el resto de la organización utilizando el mismo lenguaje.

Cómo la formación ayuda a la globalización: la Universidad Corporativa Mapfre

La ponencia impartida en la tercera sesión plenaria del año por Elvira Arango, Directora de Formación y Desarrollo de Mapfre, trató sobre el proceso seguido en el diseño de un modelo global de formación común para todo el Grupo Mapfre. Arango habló también de la importancia de aprovechar sinergias y *best practices* locales, de la implantación de una *learning strategy* y el despliegue del modelo de formación a través de la Universidad Corporativa Mapfre.

4. Actividades

4.3 Conferencias de interés para la función de RRHH

Liderazgo positivo para un óptimo desempeño humano y organizacional: Tu impacto como líder de RRHH

El Profesor Juan Humberto Young, Director Académico EXMPLS en IE School of Social and Behavioral Sciences, destacó en esta ponencia el impacto directo en la gestión de los Recursos Humanos que tienen los resultados de las nuevas disciplinas relacionadas con las ciencias aplicadas de la psicología positiva y del comportamiento. Asimismo, resaltó las tendencias en el futuro de la función, y conceptos tales como la capacidad de adaptación, *resilience*, generatividad y *mindfulness*.

Mercado Laboral: qué cambió la crisis y perspectivas actuales

En esta conferencia, impartida por Alfonso Jiménez, Socio Director de Peoplematters, se hizo una descripción del comportamiento del Mercado Laboral español antes y después de la crisis. De este análisis se desprenden las grandes líneas de estrategia de Capital Humano para el presente y el futuro. Jiménez señaló que la lucha por el mejor talento, la gestión de la diversidad y el apoyo a la competitividad de los negocios, son las tres grandes áreas que surgen como prioritarias de una lectura de las claves del Mercado Laboral.

El arte de la gamificación en la empresa

José Esteves, Profesor de Sistemas de la Información de IE Business School, analizó en esta ponencia el tema de la gamificación desde el punto de vista de clientes y empleados, y explicó cómo ésta potencia el aprendizaje, la motivación, la fidelización y el compromiso de empleados y clientes a través de la combinación de 3 factores claves: retos, logros y colaboración. Según Esteves, la gamificación se está posicionando como una de las principales formas de interacción entre clientes, empleados y empresas.

4.4 Grupos de trabajo funcionales

Compensación & Beneficios: a lo largo del ciclo se han compartido diferentes casos prácticos, como los “Sistemas de análisis, control y reporting en RRHH de Schindler”, “El sistema de presupuestación en Heineken” o la “Gestión del desempeño en Kellogg’s”. Además se ha trabajado y se han puesto en común las dudas generadas por la última reforma fiscal y cómo esta afecta a las políticas de retribución de las compañías participantes en el equipo.

Formación y Desarrollo: en esta edición, los temas en los que se ha centrado este grupo han sido “El Marketing de la función de Recursos Humanos”, con la presentación de las experiencias de Repsol y Electrolux, y “Los retos actuales y futuros del mánager como desarrollador de personas: el coaching aplicado a equipos directivos, managers y otros colectivos”, con las intervenciones de 3M, Ikea, Nestlé y Reale, entre otras.

Diversidad e Inclusión: en este foro se ha debatido sobre diversos temas como la influencia de la diversidad en el *employer branding*, la necesidad de gestionar la diversidad generacional o los beneficios que puede reportar la diversidad a las organizaciones. Asimismo, las empresas Janssen y EMC han compartido con los miembros del equipo sus políticas de Diversidad e Inclusión desde una perspectiva internacional.

Presentaciones de Heineken y Kellogg's.

Intervenciones de Electrolux y Reale.

Participantes del equipo de Diversidad e Inclusión.

4. Actividades

Conferencia de M^a Eugenia Guzmán, Directora del Área Laboral de PwC.

Relaciones Laborales: en este foro se han debatido, entre otros, temas como los cambios que ha implicado el RDL 16/2013, las diferentes posturas de las empresas ante el cigarrillo electrónico, las implicaciones laborales de la propuesta de modificación fiscal presentada recientemente por los expertos (Informe Lagares), la retribución variable para personal acogido a convenio, la supresión de la jubilación forzosa en España a partir de una determinada edad o el retraso de la edad de jubilación. Además, en el último encuentro participó M^a Eugenia Guzmán, Directora del Área Laboral de PwC, quien impartió una ponencia sobre la problemática generada por la “cláusula telefónica” y las nuevas interpretaciones de la Agencia Tributaria en materia de despidos.

4.5 Grupos de trabajo sectoriales

Los equipos sectoriales han celebrado varias reuniones durante la XII Edición para abordar temas específicos del sector y compartir mejores prácticas. Así, por ejemplo, el grupo de Gran Consumo ha trabajado aspectos de marketing y comunicación en RRHH, *performance mangement* y liderazgo femenino. En TIC se ha hablado de los nuevos perfiles profesionales en el mundo digital, de cómo mejorar la imagen del departamento de RRHH y de algunas herramientas para fomentar la participación de los empleados.

Por su parte, el grupo de Sanidad ha analizado el convenio de la sanidad privada en la Comunidad de Madrid y los resultados de benchmarking correspondientes a 2013. La gestión del talento y la cultura organizativa han sido las áreas de interés del equipo de Seguros, mientras que el grupo de Industria ha realizado diferentes actividades a nivel interno, como el taller sobre metodología BELBIN o la visita a la fábrica de Famosa en Alicante recientemente.

Visita del grupo de Industria a la fábrica de Famosa en Alicante.

4.6 Colaboraciones y otras actividades

Al margen de las actividades propias del Club de Benchmarking de RRHH, durante este año la Dirección del Club ha colaborado en otras iniciativas de interés para la función de Dirección de Personas:

- + Conferencia “HR inKNOWation”, en colaboración con la Dirección del Programa Superior en Dirección Estratégica de RRHH de IE Business School.
- + Conferencia “El impacto de la Psicología Positiva y Liderazgo Positivo en su empresa”, en colaboración con la Dirección del Executive Máster in Positive Leadership & Strategy de IE Business School.
- + Focus group bajo el título “Nuevas tendencias en la Dirección de Personas”, con la participación de 3M, Accenture, Acciona, Applus, Bristol-Myers Squibb, Grupo Hospitalario Quirón y Microsoft.
- + Presentación del caso de éxito de Gas Natural Fenosa, “Comité de Dirección de Alto Rendimiento”, en colaboración con la Dirección del Programa Superior de Coaching Ejecutivo y Management.
- + Jornada “Personas y competitividad en el Ibex 35”, organizada por APD en colaboración con IE Business School, Peplematters y Capital Humano.

Más ventajas

La participación en el Club de Benchmarking de RRHH posibilita además importantes descuentos en programas de IE Business School y en otras actividades del área, como por ejemplo han sido este año el 48º Congreso de Aedipe, “Transformar la energía en talento”, o la conferencia “Renacimiento del Sur de Europa - Desafíos y oportunidades para el Talento Directivo”, organizada por la Asociación de Consultores de Executive Search (AESC).

5. Perfil de nuestros miembros

96 empresas + 320 profesionales

En el año 2014 casi un centenar de compañías han formado parte del proyecto del Club de Benchmarking de RRHH de IE Business School a través de los más de 300 miembros inscritos. La participación a nivel cuantitativo, mediante nuestro cuestionario anual, ha superado el 70%. Los siguientes gráficos nos permiten ver de manera rápida las características de las empresas que han participado en la XII Edición:

MACROSECTOR. La distribución de las empresas por macrosector sigue las pautas observadas en ejercicios anteriores, siendo mayor la representación del sector Servicios. No obstante, cabe destacar aquí que la creciente diversificación de los negocios de las compañías hace cada vez más complicada su clasificación en un único sector.

TAMAÑO DE PLANTILLA. Las categorías de plantilla de este año han sido redefinidas en función de los datos de las plantillas medias anuales del ejercicio de 2013 con el objetivo de distribuir la muestra de manera homogénea.

VOLUMEN DE INGRESOS. Al igual que en la anterior segmentación, las categorías de ingresos también se han redefinido, pero sólo las de los rangos intermedios. Por su parte, en el caso de las categorías extremas (empresas de hasta 100 millones de euros y empresas de más de 1.000 millones de euros) hemos observado que se ha reducido el porcentaje de empresas incluidas en las mismas respecto al año anterior.

6. Participantes del Club de la XII Edición

7. HR Center

El Club de Benchmarking de RRHH desarrolla su actividad dentro del HR Center de IE Business School. Este Centro es una iniciativa encaminada a apoyar a los directivos de este campo en la actualización de sus capacidades profesionales. Su objetivo fundamental es constituirse en foro de creación e intercambio de conocimientos en las diferentes áreas de RRHH. Su actividad gira en torno a tres grandes líneas:

Otras iniciativas del HR Center son:

IE Business School, la revista Capital Humano y la consultora Inforpress son los precursores de esta iniciativa. El Observatorio constituye un espacio de conocimiento mutuo e intercambio de experiencias en materia de comunicación interna. Sus principales actividades son los Premios a las mejores prácticas en Comunicación Interna, el Estudio de Comunicación Interna y los Foros de Comunicación Interna.

XII EDICIÓN PREMIOS **Emprendedores & EMPLEO** | Expansión **A LA INNOVACIÓN EN RR.HH.**

El HR Center lleva a cabo la Dirección técnica de los Premios que se convocan anualmente desde Emprendedores y Empleo, con el fin de premiar a aquellas empresas que están innovando en materia de Recursos Humanos y que culmina con la presentación de un informe que recoge aquellos aspectos más relevantes de las experiencias presentadas.

El Club de Benchmarking de RRHH, la consultora Peplematters y la revista Capital Humano, desarrollan desde 2010 el Índice de Capital Humano (ICH). Se trata del primer indicador sobre la evolución de la gestión del capital humano en la empresa española que resume la visión de un panel de expertos sobre la evolución reciente y tendencia futura de lo que acontece en el mercado español relacionado con la gestión de personas (ver apartado de Publicaciones).

Club de Benchmarking

<http://club-benchmarkingrrhh.ie.edu/>
club.benchmarking@ie.edu

91 568 96 41

 @cbenchmarkingHR